

скими, ни мусульманскими источниками. Не отразилось оно и в археологических комплексах.

В заключительном разделе («Вместо заключения») М.Ю. Могаричев опровергает поддерживаемое некоторыми исследователями мнение о существовании в X–XII вв. хазарского анклава в Крыму, так называемой Крымской Хазарии. С точки зрения автора, в надписи на печати Никифора Алана, катепана Херсонеса и Хазарии, под Хазарией, скорее всего, следует понимать не какую-то территорию в пределах Крыма, а область на Азиатском Боспоре, попавшую под власть Византии после ликвидации Тмутараканского княжества не позднее 1103 г., и административно включенной в состав катепаната с центром в Херсонесе (с. 651).

А.Е. Медовичев

ЭТНОЛОГИЯ И АНТРОПОЛОГИЯ

2019.05.023. ЧЕЛОВЕК И СОЦИУМ: ОТ КОНКУРЕНЦИИ К ТОЛЕРАНТНОСТИ / Ред. Бутовская М.Л., Феденок Ю.Р. – М.: ИЭА РАН, 2017. – 258 с.

Ключевые слова: человек и социум; биосоциальная природа человека; социальное поведение человека; межличностное взаимодействие.

В коллективной монографии сотрудников Сектора кросс-культурной психологии и этологии человека ИЭА РАН анализируется соотношение биологического и социального в механизмах поддержания социального равновесия в социуме и особенности групповых взаимодействий. Публикация состоит из двух разделов, подразделенных на главы.

Раздел I «Поведение человека в социуме: Этологические аспекты» обобщает современные работы этологов по различным аспектам биосоциальной природы человека и универсальный характер ряда фундаментальных феноменов человеческого бытия, включая агрессию и коммуникацию, невербальную коммуникацию, роль игры в процессах социализации подростков. Новые методы и подходы в изучении человеческой социальности (включая когнитивные науки и нейробиологические исследования) раскрывают новые аспекты этого феномена.

Глава первая «История изучения социального поведения животных и человека» (В.В. Ростовцева) рассматривает дисциплину от истоков биологических идей – эволюционная теория Ч. Дарвина середины XIX в. – до современных направлений, таких как эволюционно-генетическое, кросс-культурные сравнительные исследования, в том числе на межрасовом и межпопуляционном уровнях. Исследование социального поведения человека требует применения и математических методов обработки обширных статистических массивов, и понимания синергетических принципов самоорганизации живых систем в глобальных эволюционных процессах, т.е. подходов, которые находятся пока в процессе становления как в отечественной, так и в мировой науке.

Во второй главе «Роль этологических методов в изучении межкультурных взаимодействий (проксемические исследования)» (Ю.Н. Феденок) отмечается, что проксемика, или наука о пространственном поведении человека, изучает характеристики социального общения на индивидуальном, групповом и межгрупповом уровнях. Особое внимание уделяется формированию механизма регулирования границ межличностного взаимодействия. Основными параметрами персонального пространства выступают дистанция общения, ориентация тела, визуальные и тактильные контакты, громкость голоса (с. 39). Трудности, возникающие при взаимодействии представителей различных культур, можно объяснить тем, что люди пытаются интерпретировать поведение другого человека из собственных усвоенных ранее стереотипных представлений, которые не соответствуют новой реальности.

Глава третья «Влияние агрессивного и постконфликтного поведения детей и подростков на их социальный статус (у русских и осетин)» (В.Н. Буркова) посвящена анализу корреляции агрессивного поведения и статуса по различным возрастным группам. Для мальчиков всех возрастов проявление враждебности по отношению к сверстникам ведет к снижению популярности. При этом выражение гнева (эмоциональная агрессия) влияет на статус школьника позитивно (с. 76). Драчливые девочки непопулярны в среде сверстников, как и девочки, теряющие самоконтроль при конфликтах с одноклассниками.

Аналогичные показатели характерны и для мальчиков-осетин младших возрастов, в 16–17-летнем возрасте значимым для

статуса юношей-осетин становится умнее контролировать себя в агрессивных столкновениях. Для девочек этот показатель значим уже в 9–11 лет. В 16–17 лет непопулярным считается инициация не прямой вербальной агрессии – сплетни и наговоры.

На популярность у русских мальчиков влияет умение мириться, причем зачинщику ссоры желательно идти на примирение первым. Для девочек снижает статус как нежелание мириться даже в случае собственной вины в ссоре, так и нежелание поддерживать нападающего в конфликтах других одноклассников.

У осетинских детей, как мальчиков, так и девочек, в 14–15 лет статус может снижаться из-за нежелания сохранять мирные отношения внутри школьного коллектива. Лидеры групп для обеих национальностей – это дети и подростки, которые умеют не только конкурировать и выигрывать в конфликтах, но и восстанавливать нарушенные связи (с. 105). Эта оценка подтверждается и материалами четвертой главы «Игровое поведение и черты личности современных городских школьников» (М.Л. Бутовская, Д.В. Постникова, Ю.Н. Феденок).

В главе пятой «Матримониальные объявления как способ выбора брачного партнера» (Д.А. Дронова) в результате анализа материалов по регионам Южной и Северной Индии установлено, что мужчины и женщины обоих регионов пользуются одинаковыми критериями при выборе потенциального супруга. Очевидны гендерные различия, общие для групп мужчин и женщин, независимо от места проживания: мужчины большее внимание уделяют физическим характеристикам невесты, свидетельствующим о ее здоровье и высокой фертильности, а для женщин важны показатели материального благополучия мужчины – уровень образования, трудоустроенность. Важными параметрами для представителей индийского общества все еще остаются кастовая принадлежность, статус семьи, совместимость гороскопов (с. 153).

В разделе II «Толерантность в современном социуме» авторы в процессе анализа межкультурного взаимодействия в полиэтничных регионах выделяют данную категорию как универсальное имманентное свойство человеческих культур, которое проявляется в разных социокультурных средах.

Глава шестая «Толерантность как основная особенность межэтнического взаимодействия в Северной Башкирии» (А.А. Штай-

нер) открывается разделом, посвященным теоретическому анализу факторов межкультурного взаимодействия в полиэтничном регионе. Этническую толерантность автор определяет как явление социальной перцепции или отсутствие негативного отношения к иной этнической культуре при сохранении позитивного восприятия своей этнической культуры (с. 161). Автор прослеживает формирование такой ситуации на протяжении трех столетий в результате взаимодействия тюркских этнических массивов башкир и татар с русскими в одном из регионов Урало-Поволжья. Этническая терпимость, глубоко проникающая в крестьянскую среду местного населения, позволила избежать межнациональных конфликтов в крае и в XX в., заключает автор.

Аналогичные проблемы в трансграничном Дальневосточном регионе, месте исторического соприкосновения и взаимодействия восточнославянских и дальневосточных народов и культур рассматриваются в главе седьмой «Этническая и гражданская идентичность в структуре социальной идентичности корейских и русских юношей и девушек» (О.В. Калиниченко). Используя данные опросов студенческой молодежи, автор определяет как важный потенциал для развития этнической терпимости и толерантности в современных обществах историческую память, представляющую собой одновременно механизм и сохранения, и развития этнической идентичности в Приморском крае.

В главе восьмой «Отношение к инвалидности среди людей с ограниченными возможностями в современной России (предварительные наблюдения)» (Е.Э. Носенко-Штейн) привлекается внимание к созданию академической дисциплины или междисциплинарного комплекса дисциплин по изучению широкого круга проблем инвалидности, которые уже проводятся специальными кафедрами и центрами многих зарубежных университетов.

Глава девятая «Сохранение исторической памяти в Русском зарубежье» (Т.В. Таболина) содержит сводку интернет-источников о русской эмиграции, оригиналы которых находятся в музеях, библиотеках, архивах, семейных собраниях. Работа по отбору документов, новому прочтению уже известных мемуаров и иных свидетельств осуществлялась Ассоциацией исследователей российского общества (АИРО–XXI) при поддержке фонда «Русский мир».

Авторы десятой главы «Наши соотечественники в Эфиопии сегодня (адаптация и взаимопонимание с представителями принимающей культуры)» (М.Л. Бутовская, Р.О. Бутовский, Е.В. Веселовская) исследовали социально-психологическую адаптацию русских мигрантов и их потомков в Эфиопии. Сравнение с данными, полученными в других странах Восточной Африки (Танзании, Уганде, Руанде, Кении), свидетельствуют об успешности выходцев из России, обладающих набором личностных качеств, сочетающих ориентацию на доброжелательные контакты и собственную активность.

Т.Б. Уварова

2019.01.024. КУДРЯШЕВ В.Н. КОНЦЕПТ РУССКОЙ НАЦИИ В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ РОССИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в. – Томск: Изд-во Томского ун-та, 2017. – 392 с.

Ключевые слова: Россия, вторая половина XIX в.; общественно-политическая мысль; концепт русской нации; славянофилы; либералы.

Монография д-ра ист. наук В.Н. Кудряшева состоит из введения, четырех глав и заключения.

В первой главе «Методологические подходы к трактовке концепта нации» кратко рассматривается история возникновения и изменения понятий «нация», «национализм» в научной мысли XIX–XX вв.: Э. Ренан, Ф. Фюре, Б. Андерсон и др. Для своего исследования В.Н. Кудряшев наиболее подходящим называет определение К. Вердери: «Национализм представляет собой политическое применение символа нации при помощи дискурса и политической деятельности, а также чувство, которое заставляет людей реагировать на его применение» (цит. по: с. 43–44). Сам по себе национализм имеет неопределенный характер и не является социальной силой, замечает В.Н. Кудряшев. Направление ему придает та или иная политическая, этническая или другая группа.

В главе «Этноцентристская и имперская тенденции в консервативном направлении общественно-политической мысли России второй половины XIX в.» автор подробно описывает и анализирует концепции славянофилов и консерваторов.